

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 1 – ENERO 1999

La cuestión de ilegalidad contencioso-administrativa

La transparencia patrimonial del deudor

Retracto mediante aval bancario

La Constitución y el Derecho procesal (con ocasión del vigésimo aniversario de la Constitución española)

La influencia de la Constitución en el Derecho procesal ha sido sin duda inmensa. Seguramente lo mismo se puede decir del resto de las ramas del ordenamiento jurídico y, sobre todo, de todas las que forman parte del Derecho público. No por tópico resulta incierto que en la Constitución se contienen las reglas básicas, los fundamentos de todo el ordenamiento y, por tanto, de cada uno de sus sectores. De cada una de las ramas del ordenamiento jurídico –y aún más, como digo, de las que componen el Derecho público– cabe decir que parten de un conjunto de principios constitucionales. Sin llegar a la exageración de considerar que el ordenamiento es mero desarrollo o concreción de la Constitución, puesto que la nuestra es lo suficientemente abierta y flexible para permitir desarrollos y concreciones muy distintos, sí es cierto que todos los sectores del ordenamiento han de moverse dentro de un marco, el constitucional, en ciertos casos bastante perfilado. En lo que toca al Derecho procesal, la Constitución establece un marco en muchos aspectos definido en el que debe desenvolverse la actividad jurisdiccional. No es exagerado hablar, en consecuencia, de un modelo constitucional de la Justicia.

Festejar el vigésimo aniversario de la Constitución, si se tiene en cuenta nuestra historia, es más que adecuado. El período de vigencia de la Constitución es una parte de la historia de España que debe, tomado en su conjunto, llenarnos de orgullo y satisfacción. Lo cual no significa que debamos acomodarnos en la autocomplacencia. Veinte años es un tiempo razonable para echar la vista atrás y hacer balance. Y todo balance se compone de un debe y un haber. Sin duda podemos concluir que también en lo que respecta al Derecho procesal, en el balance el haber supera al debe. Las líneas que siguen no están destinadas a demostrar este aserto, que considero un hecho notorio. Para darse cuenta de ello basta con hacer el ejercicio intelectual consistente en imaginar qué habría sucedido si muchas de las normas constitucionales

atinentes a la Justicia no se hubieran incluido en el texto constitucional. Ese sencillo ejercicio intelectual basta igualmente para corroborar la idea, que no por obvia deja de ser importante, con la que empezaba estas líneas: la de que la influencia de la Constitución en el Derecho procesal ha sido inmensa. Pero aparte de esa conclusión global, hay que reconocer que hay aspectos de nuestra Justicia en los que el modelo constitucional no se ha cumplido satisfactoriamente, aspectos en los que el debe supera al haber. Festejar el vigésimo aniversario de la Constitución ha de ser también ocasión para estimular la reflexión y la crítica. No hay mejor manera de agasajar a la Constitución que cuidarla y, en consecuencia, señalar, en lo que toca a la Justicia, aquellos aspectos en que no goza de buena salud, aquellos aspectos en cuyo cumplimiento aún queda demasiado camino por recorrer o en los que no hemos dado con un desarrollo adecuado de la misma.

Analizar la influencia de la Constitución en el Derecho procesal puede hacer caer con facilidad en una exageración: la de creer que todos los cambios producidos en nuestra Justicia en los últimos veinte años derivan directamente de la Constitución. Y esa exageración puede producirse tanto respecto de los aspectos positivos como respecto de los aspectos negativos, es decir, se puede creer no sólo que los logros positivos de los últimos años son mérito de la Constitución, sino también que los deméritos, las disfunciones notorias de nuestra Justicia derivan de imperfecciones de nuestra Constitución. Ambas visiones son incorrectas. La Constitución contiene, como se ha dicho, las normas básicas de todos los sectores del ordenamiento y también, por tanto, las del Derecho procesal. Pero ello no significa ni que todos los aciertos estén en esas normas básicas, ni tampoco, en absoluto, los desaciertos. Tanto unos como otros derivan en mucha mayor medida que de la Constitución misma, de la actuación de una pluralidad de sujetos. Entre los principales se encuentran quienes tienen la responsabilidad de la dirección política del país –Parlamento, Gobierno, partidos políticos–. Pero, tratándose del Derecho procesal, entre esos sujetos también se encuentran quienes están llamados a interpretarlo y aplicarlo, empezando por los Tribunales de Justicia, con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a la cabeza, los profesionales del foro e incluso quienes desde la Universidad nos dedicamos a su enseñanza y a su estudio.

Dicho esto, afirmar que no se debe caer en la exageración de creer que todo, lo bueno y lo malo, deriva de la Constitución, tampoco debe conducir a cerrar los ojos a la evidencia de que los pilares de nuestra Justicia se encuentran en la Constitución. Por eso, el festejo de sus veinte años de vigencia es buen motivo para hacer un somero recorrido por esos pilares y, al hilo del recorrido, hacer algunas reflexiones sobre la mayor o menor influencia que cada uno de ellos ha podido tener en estos años. La idea central que guiará estas reflexiones será la siguiente: si comparamos la Justicia española en 1978 con la de 1998 y dejamos de lado otros factores que han influido a lo largo de estos veinte años, ¿en qué ha cambiado la Justicia española por influencia directa de la Constitución y del desarrollo –legal y jurisprudencial– que de la misma se ha hecho?

II

Poca duda cabe de que el artículo 24 de la Constitución es el que ha tenido mayor influencia en el Derecho procesal. Hizo fortuna la expresión de que el artículo 24 es

el precepto estrella de nuestro firmamento constitucional. Es el precepto más invocado de nuestra Constitución, sobre todo en nuestros Tribunales, pero también fuera de ellos. No es éste el momento adecuado para tratar de describir ni siquiera sea someramente el contenido de cada uno de los derechos fundamentales que en el artículo 24 de la Constitución se consagran. Se trata de remarcar que, por encima de las sombras y de las dudas que el artículo 24 produce, el mismo ha sido y va a seguir siendo un precepto fundamental para el Derecho procesal y para nuestro ordenamiento jurídico en general. Buena parte del contenido del Derecho procesal infraconstitucional encuentra en el artículo 24 su canon de constitucionalidad. En torno a él se ha construido, por parte básicamente del Tribunal Constitucional, un gigantesco edificio de límites constitucionales a la acción del legislador procesal y de los Tribunales de Justicia. Todo augura, además, que al estrellato del artículo 24 le espera una larga vida. Incluso si la situación actual de nuestro régimen constitucional se compara con lo que podían ser las expectativas que el mismo suscitaba veinte años atrás, cuando empezó a hacer camino, no es descabellado decir que el artículo 24 no sólo se ha erigido en la estrella, sino también en la sorpresa. Difícilmente se podía vaticinar entonces el juego que iba a dar el artículo 24. Entre otras cosas, porque debe recordarse que ese juego se debe casi totalmente al derrotero que en la interpretación de su contenido tomó el Tribunal Constitucional, sobre todo en los momentos iniciales de su labor y especialmente por lo que respecta al párrafo 1 del artículo 24.

Globalmente considerado, el artículo 24 de la Constitución es un canon de razonabilidad y proporcionalidad de las normas procesales que regulan la práctica totalidad del ejercicio de la función jurisdiccional, así como de las interpretaciones que los Tribunales hacen de esas normas. No hay norma procesal —o interpretación de la misma— que no pueda ser sometida al rasero de constitucionalidad de alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24. En definitiva, el artículo 24 es un formidable instrumento de control del legislador procesal y de la actividad de los órganos judiciales. Y ese instrumento magnífico tiene una razón de ser. Se ha dicho con razón que el artículo 24 es la clave de la bóveda del ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico sustantivo, los derechos e intereses que el mismo protege, quedan en nada si no son susceptibles de tutela jurisdiccional. En el artículo 24 de la Constitución reside la justificación del monopolio de la fuerza por el Estado. El Estado monopoliza la función de dar a cada uno lo suyo, pero a cambio se legitima reconociendo que la dignidad de todo ser humano exige poder recabar la tutela de sus derechos, pedir justicia. Sin los derechos fundamentales que el artículo 24 consagra, esa legitimación del poder del Estado estaría coja.

Esta es la inmensa virtualidad del artículo 24 dicha con grandes palabras. Pero cabe también descender un poco a la realidad para comprobar que esa virtualidad no se ha quedado sólo en la retórica. Son muchas las facetas cotidianas de nuestra Administración de Justicia que se han visto condicionadas, cuando no determinadas, por el artículo 24 de la Constitución. No tiene sentido tratar de enumerarlas todas, pero sí poner algunos botones de muestra, para ilustrar que el artículo 24 de la Constitución influye cotidianamente en nuestras vidas.

¿Habría sido posible el debate sobre la drástica reducción de la doctrina de los actos políticos sin el artículo 24.1 CE? ¿No habría tenido el Poder Ejecutivo, respaldado por

el Legislativo, la irresistible tentación de establecer zonas inmunes al control de los tribunales? Todo parece indicar que así habría sido, pues si aun contando con el artículo 24.1 la tentación ha existido, si no hubiéramos contado con él la tentación habría sido irresistible.

Para ilustrar esa influencia cotidiana del artículo 24, resulta ilustrativo fijar la atención en el orden contencioso-administrativo. Por sólo poner algunos ejemplos, el artículo 24, además de la ya mencionada plenitud de la tutela jurisdiccional, ha traído consigo giros radicales en temas como la proscripción del solve et repete, la potestad judicial de suspensión de los actos administrativos, el entendimiento de las potestades judiciales en lo que respecta a la ejecución de las sentencias condenatorias de la Administración, la reinterpretación de la legitimación por interés legítimo, o la del silencio administrativo a efectos del cómputo del plazo para demandar a la Administración, la necesidad de emplazar personalmente a los interesados, la interpretación con arreglo a su razón de ser de los recursos administrativos o, en fin, la aplicabilidad en el ámbito administrativo sancionador de buena parte de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24.2. No es exagerado decir que cada vez que uno de nuestros conciudadanos interpone un recurso contencioso-administrativo se está beneficiando de forma directa de un notable conjunto de garantías procesales concedidas como derechos fundamentales, que hacen más viable su lucha por el Derecho frente a las Administraciones públicas. Habrá quien piense con sarcasmo, vistos los retrasos inenarrables de nuestra jurisdicción contencioso-administrativa, que esta loa de las bondades del artículo 24 sobra. No niego la mayor, pero para justificar este elogio basta con pararse a pensar, como antes señalaba, qué habría pasado sin el artículo 24 CE, qué tipo de contencioso-administrativo tendríamos.

Continuando con los botones de muestra, reflexiónese mínimamente cómo se desenvolvería hoy la cotidiana actividad procesal en nuestros Tribunales de Justicia si no contáramos con la sencilla idea del principio pro actione o criterio favor actionis en la interpretación de los requisitos procesales y, como consecuencia de ello, con el principio de subsanación. Cuántos justiciables se habrían quedado en estos años y en los años venideros sin una respuesta a sus pretensiones por un defecto procesal cuya entidad no justificaba tan drástica consecuencia. Sin el artículo 24 y el cúmulo de sentencias y autos del Tribunal Constitucional sobre el mismo, este giro no se habría producido. Y lo mismo cabe decir, por ejemplo, respecto de inadmisiones de recursos o inejecuciones de sentencias.

Asimismo, cuando cada día se realizan en España miles de actos de comunicación de los Tribunales con los justiciables, éstos se benefician directamente de la vigencia del artículo 24 de la Constitución, en concreto de la prohibición de indenificación que éste proclama. El cambio producido en la práctica del emplazamiento o citación por edictos tiene su causa directa en la jurisprudencia constitucional. Y lo mismo hay que decir respecto de la necesidad de asegurar el cumplimiento de las previsiones legales en las notificaciones hechas mediante cédula entregada a persona distinta del destinatario.

Los ejemplos pueden sucederse. Cada vez que un ciudadano solicita que se le designe abogado de oficio, le ampara el derecho fundamental a la asistencia letrada. Cada

vez que se solicita la práctica de un medio de prueba está en juego el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y, por tanto, el tribunal sólo podrá inadmitirlo motivadamente y con base en una causa legal. Cada vez que un Juez o Magistrado se abstiene o es recusado por concurrir una causa legal, se está garantizando el derecho a un juez imparcial que forma parte del derecho a un proceso con todas las garantías. La pléyade de matices que en el contenido de todos estos derechos fundamentales ha ido señalando el Tribunal Constitucional irradian su influencia al quehacer cotidiano de todos los profesionales del foro.

III

El artículo 24 contiene un conjunto de derechos que garantizan básicamente el acceso a la justicia y el derecho de defensa. En ellos parece que reside la efectividad de la justicia que quiere la Constitución. Sin embargo, tradicionalmente el Derecho comparado, a la hora de examinar la efectividad de la justicia en un sistema jurídico, junto a las cuestiones atinentes al acceso y al derecho de defensa, analiza también las referentes al coste y a la duración de los procesos. No cabe duda de que en este terreno la influencia directa de la Constitución española ha sido mucho menor y que los pasos dados, meritorios pero insuficientes, no pueden considerarse en la misma medida que en otros aspectos desarrollo directo de la Constitución española.

En lo que respecta al coste de la justicia, el único precepto constitucional relevante es el artículo 119, según el cual «la justicia será gratuita, cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar». La Constitución contiene, pues, un mandato al legislador de asegurar que la carencia de recursos para litigar no sea obstáculo para acceder a la justicia. El cumplimiento que la ley ha hecho de este mandato puede considerarse adecuado. El sistema de justicia gratuita instaurado en 1984 en sustitución del arcaico beneficio de pobreza, ha sido recientemente reformado a través de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, que es aplicable en todas las jurisdicciones. La objetivación que la Ley hace de la carencia de recursos para litigar, con las necesarias modulaciones, cumple adecuadamente el mandato constitucional. Asimismo, las novedades de la Ley de 1996 al introducir como contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita la asistencia previa al proceso y la asistencia pericial permiten apreciar, si uno adopta una perspectiva temporal amplia, que se va avanzando en la prestación de la asistencia jurídica gratuita. El problema fundamental en esta materia sigue siendo el de garantizar la calidad del servicio prestado y el de atribuir cada vez más recursos económicos que permitan mejorar las retribuciones de los profesionales que lo prestan. Aunque queda mucho camino por recorrer, hay que apreciar que en los últimos años se han tomado medidas a este respecto. De un lado, para asegurar la pronta recepción de dichas retribuciones. Y de otro lado, los Colegios de Abogados van estableciendo cada vez mayores requisitos a los abogados que desean prestar el denominado turno de oficio; requisitos consistentes normalmente en la realización de cursos de formación y en la acreditación de experiencia para ciertos tipos de casos.

Aparte del coste de la justicia, otro aspecto capital para su efectividad es el de la duración de los procesos. No se puede decir que en estos veinte años de vigencia de la Constitución la situación haya mejorado. Se han adoptado medidas para atajar este

mal, que es sin duda el mal mayor de la Justicia española, pero del todo insuficientes. La Constitución española no desconoce el problema que la dimensión temporal del proceso significa para la efectividad de la justicia, pero no se puede decir en este aspecto que su influencia directa haya sido relevante. El artículo 24.2 consagra el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, sobre el que el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en numerosas ocasiones, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca del derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable, garantizado en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, en este aspecto la Constitución no basta para cambiar la realidad. Por otra parte, la reparación del daño causado por una justicia tardía nunca es integral, sino a través de una reparación económica, muchas veces difícil de obtener.

En este sentido, importante resulta de cara a la garantía de la efectividad de la justicia la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia establecida en el artículo 121 de la Constitución y desarrollada por los artículos 292 y ss. LOPJ. En este punto la impresión es la de que la aplicación real de la institución dista mucho de alcanzar la cobertura que la Constitución quiso dar.

IV

La influencia de la Constitución española obviamente ha sido igualmente sobresaliente en todo lo que se refiere a la organización judicial. En la organización jurisdiccional española se han producido grandes cambios que derivan directa o indirectamente de la Constitución.

A través de la Ley Orgánica del Poder Judicial se produjo la configuración estable de la jurisdicción ordinaria en cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social. Se ha dado cumplimiento al principio de unidad jurisdiccional que establece el artículo 117.5 de la Constitución, sin más excepciones que las que ella misma establece o permite, como la jurisdicción militar o la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas. Se ha dado igualmente cumplimiento al principio de exclusividad jurisdiccional. Se ha creado una estructura de órganos judiciales no absolutamente nueva, pero sí sensiblemente distinta de la existente antes de la entrada en vigor de la Constitución. Y se ha regulado con detalle el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de acuerdo con las previsiones del artículo 117 de la Constitución.

6 Pero sin duda el aspecto orgánico más novedoso que la Constitución trajo consigo fue la creación del Consejo General del Poder Judicial. Ha resultado, sin duda, también el más polémico, el que más debate ha suscitado. No parece necesario detenerse ahora a glosar los avatares por los que ha pasado el Consejo General del Poder Judicial. Me limitaré a afirmar que, cualquiera que sea la opinión que se mantenga al respecto, existe conciencia generalizada de que la configuración del Consejo es una asignatura pendiente. Hasta ahora no se ha conseguido alcanzar un consenso entre los partidos políticos al respecto, ni se ha conseguido tampoco crear buenos hábitos políticos que garanticen la independencia del Consejo. La polémica acerca del modo de nombramiento de los Vocales del Consejo es recurrente. Quienes defienden que dos terceras

partes de sus miembros, como se hizo en la Ley de 1980, deberían ser elegidos no sólo entre Jueces y Magistrados sino por ellos mismos y no por el parlamento, denuncian que el sistema vigente ha incurrido en el riesgo que señaló la STC 108/1986, el de que la lógica del Estado de partidos se traslade al Consejo General del Poder Judicial. Quienes defienden que todos los miembros del Consejo deben seguir siendo nombrados por el Congreso de los Diputados y por el Senado denuncian el riesgo del sistema opuesto. El de que el Consejo se convierta en un órgano de defensa corporativa de los miembros de la carrera judicial. Partitocracia versus corporativismo. Parece un callejón sin salida.

El tema parece ya manido e imposible de solucionar. A mi juicio, frente al hartazgo que pueda producir la cuestión, hay que reaccionar advirtiendo que, dado que el Consejo fue concebido por la Constitución para desapoderar al Poder Ejecutivo de aquellas potestades gubernativas con cuyo ejercicio se podría atentar a la independencia judicial, el Consejo General del Poder Judicial tiene hoy todas las potestades administrativas que pueden incidir de manera directa en la independencia de Jueces y Magistrados (selección, formación, promoción y responsabilidad disciplinaria) y muchas de las que pueden incidir en dicha independencia de manera indirecta o mediata, así como de las potestades encaminadas a garantizar dicha independencia. La configuración del Consejo General del Poder Judicial sigue siendo y seguirá siendo en todo caso una cuestión capital para la garantía de la independencia judicial.

A mi juicio, el debate sobre el Consejo General del Poder Judicial se centra en exceso en el tema del sistema de designación de los Vocales y no se tiene en cuenta que el sistema de designación debe estar condicionado por cuáles son las funciones que se quiere que el Consejo tenga. En mi modesta opinión, respecto de la composición y funciones del CGPJ existe un nudo gordiano casi imposible de romper y que se puede condensar en el siguiente axioma: la falta de independencia de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial será siempre directamente proporcional a la amplitud de las funciones del Consejo (por natural politización de la institución y por lógica necesidad de exigencia de responsabilidad política a sus componentes, ya sea ésta difusa o ya sea reglada). O dicho en sentido inverso, la independencia de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sólo encuentra cumplida justificación respecto de lo que podemos llamar el núcleo duro de sus competencias: las que afectan al estatuto de los Jueces y Magistrados. Así, el problema de la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no puede desconectarse del problema de la determinación de sus competencias. Así, cuanto más amplias sean las funciones del Consejo y más se conecten con opciones de política judicial, más inevitable se hará que la lógica de la partitocracia se apodere de él. Por el contrario, sólo si un Consejo que limite sus funciones a la gestión de aquellos aspectos del estatuto jurídico de Jueces y Magistrados que afectan de manera inmediata y directa a la garantía de la independencia judicial podrá conservar y justificar su independencia respecto de los partidos políticos e incluso podría ser atendido en cuestiones de política judicial y de política jurídica en general por su auctoritas, que no por su potestas.

V

Una especial referencia debe hacerse a los cambios que la Constitución ha traído consigo en nuestra justicia penal. El proceso penal es probablemente el mejor campo

de pruebas de la eficacia de los derechos fundamentales en un ordenamiento jurídico. El *ius puniendi* estatal es el poder público en cuyo ejercicio mayor número de derechos fundamentales pueden verse afectados. En primer lugar, todos los derechos del artículo 24, de los cuales algunos donde despliegan su eficacia es en el ámbito sancionador (derecho a la presunción de inocencia, a no declarar contra uno mismo, a ser informado de la acusación). En segundo lugar, el derecho a la libertad personal, que puede verse limitado o restringido por medidas cautelares durante la sustanciación del proceso penal y obviamente por la ejecución de las condenas que impongan penas privativas de libertad. Y en tercer lugar, los numerosos derechos fundamentales que pueden verse afectados en el curso de una instrucción penal (desde la integridad física en los casos de intervenciones corporales, hasta la inviolabilidad del domicilio, pasando por el secreto de las comunicaciones, entre otros).

No puede negarse que nuestra justicia penal ha cambiado en la práctica por influencia directa de la Constitución y de la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. Se ha producido la separación entre las funciones instructoras y las juzgadoras. Numerosas diligencias de investigación deben en la actualidad adoptarse de forma fundada y motivada porque afectan a derechos fundamentales. Existe la garantía del *habeas corpus* y un amplio elenco de derechos del detenido, entre los que sobresale la defensa letrada. Se ha producido un vuelco en lo que respecta al valor probatorio de las diligencias policiales y sumariales. Ya no puede decirse que se condene a las personas sobre la base de los sumarios. Las condenas se basan en las pruebas practicadas en juicio oral y público. Se ha producido igualmente un cambio radical, en virtud del derecho a la presunción de inocencia, en la motivación de las sentencias penales. La motivación fáctica de las mismas permite excluir las condenas basadas en simples sospechas. Junto a lo señalado, hay otros cambios reseñables en nuestra justicia penal que derivan de la Constitución. Se ha instaurado el jurado (aunque a juicio de muchos, a través de una ley sumamente defectuosa). Se ha limitado el ámbito de la jurisdicción militar y se ha procedido a una reforma de la misma que permite equipararla en buena medida a la jurisdicción ordinaria.

No obstante, creo que se debe llamar la atención sobre la exageración en que se incurre desde ciertos sectores de la doctrina procesalista y de la magistratura acerca de la influencia de la Constitución en el proceso penal. Ciertamente el Derecho procesal penal es una de las parcelas del ordenamiento jurídico más mediatizadas por la Constitución. La afirmación de que el derecho administrativo no más que Derecho constitucional concretizado se podría aplicar aún con más motivo al Derecho procesal penal. Siendo esto cierto, no lo es, sin embargo, que la Constitución imponga un modelo de proceso penal claro y definido. Ciertamente, la Constitución proscribiera un proceso penal inquisitivo e impone un proceso penal regido por el principio acusatorio. Pero más allá de ello, queda un amplio margen que queda a la opción del legislador. En los últimos años se ha producido un engorde artificial del concepto de principio acusatorio, tendente a incluir en él una serie de rasgos que algunos consideran deseables. Acusatorio se ha convertido en una palabra mágica a la que se le puede dar el significado que uno quiera para hacer creer que ciertos postulados no son solamente posiciones de política jurídica acerca del proceso penal que se desea establecer, sino exigencias constitucionales, lo que no es cierto. En la Constitución cabe tan-

to un sistema procesal penal acusatorio formal o mixto como el que rige en España y en la mayor parte de los países del continente europeo desde el siglo pasado, como un sistema procesal penal acusatorio puro de corte anglosajón. La opción por uno o por otro es una cuestión política en la que deben ponderarse multitud de factores, pero no es una cuestión de que con uno no se cumpla la Constitución y con el otro sí.

VI

No puede dejar de señalarse que la Constitución ha tenido también notable influencia no ya en el Derecho procesal como sector del ordenamiento, sino también en el Derecho procesal como parte de la ciencia jurídica. La ciencia jurídico-procesal española ha sentido esa influencia en no pocos aspectos. Por ejemplo, la doctrina de los derechos básicos de los justiciables ya no puede ser explicada desde postulados teóricos sin referencia alguna al artículo 24 de la Constitución. Asimismo, la Constitución ha influido también en la progresiva toma de conciencia de la importancia de los aspectos orgánicos, así como en la reivindicación de sectores del Derecho procesal tradicionalmente enseñados en las respectivas disciplinas sustantivas. En definitiva, es unánime la certeza de que el Derecho procesal, como el resto de las ramas del Derecho, no puede hoy en día entenderse sin sus postulados constitucionales.

Ignacio Díez-Picazo Giménez